

**Фуқаролик процессини соддалаштиришда суд буйруғи, унинг
моҳияти ва мазмуни**

Д.Б.Раджапов

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
прокурори, ю.ф.ф.д. (PhD)

Аннотация: Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Судлар тўғрисида” ги Қонуни эса мустақиллик йилларида суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш борасидаги орттирилган тажрибадан хулоса чиқарилган ҳолда судлар фаолиятининг янада демократлашуви ва такомиллашуви учун шароит яратиб берди. Лекин фуқаролик ишлари бўйича судларга келиб тушаётган ишлар ҳажмининг ортиб бориши фуқаролик ишлари бўйича суднинг судьялари олдида ҳам бир қатор муаммоларни вужудга келтирмоқда. Ушбу мақола фуқаролик процессини соддалаштиришда суд буйруғи, унинг моҳияти ва мазмуни ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқ, Фуқаролик, суд буйруғи, соддалаштириш, моҳияти, мазмуни.

Аннотация: Новая редакция Закона Республики Узбекистан «О судах» создала условия для дальнейшей демократизации и совершенствования деятельности судов на основе опыта, полученного в реформировании

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

судебной системы за годы независимости. Однако увеличение объема дел, поступающих в суды по гражданским делам, создает ряд проблем для судей суда по гражданским делам. В данной статье описывается судебный приказ при упрощении гражданского процесса, его сущность и содержание.

Ключевые слова: Право, вежливость, судебный приказ, упрощение, сущность, содержание.

Abstract: The new version of the Law "On Courts" of the Republic of Uzbekistan created conditions for the further democratization and improvement of the activity of the courts based on the experience gained in reforming the judicial system during the years of independence. However, the increase in the volume of cases brought to the courts on civil cases creates a number of problems for the judges of the court on civil cases. This article describes the court order in the simplification of civil procedure, its nature and content.

Key words: Law, Civility, court order, simplification, essence, content.

Муқаддам Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига барча тоифадаги фуқаролик ишларини мазмунан кўриб ҳал қилишнинг ягона тартиби белгиланган бўлиб, унга кўра фуқаролик ишлари суд мажлисида, ишда иштирок этувчи шахсларнинг иштирокида, улар томонидан судга тақдим этилган далиллар ва одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

шахслар бўлмиш гувоҳларнинг кўрсатмалари, экспертларнинг хулосалари асосида мазмунан кўриб ҳал қилинган.

Бироқ фуқаролик ишлари тарафлар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатларнинг мураккаблиги, ишда иштирок этувчи шахслар таркибига кўра бир-биридан фарқ қилади. Шундай туркумдаги ишлар мавжудки, улар кам аҳамиятли ишлар тоифасига кириб, уларни ҳал этиш судлар учун қийинчилик туғдирмайди, уларни судга мурожаат қилган шахслар томонидан тақдим этилган муайян далиллар орқали ҳал этиш имконияти мавжуд. Масалан, нотариал тасдиқланган, ёзма ва қарздор томонидан тан олинган битимларга оид ишлар, алимент, иш ҳақини ундириш тўғрисидаги ишлар шулар жумласидандир.

Даъво тартибида иш юритиш бир қатор расмийчиликларни тақозо этадики, ўз навбатида низосиз бўлган талаблар бўйича иш юритишда ушбу расмийчиликлардан воз кечиш фуқаролар ўртасидаги низоли бўлмаган муносабатларини ортиқча сансалорликларсиз тартибга солиш имкониятини яратади.

Ўз навбатида, амалиётчилар ҳам Фуқаролик процессуал кодексига киритилган янги қонданинг аҳамияти ҳақида гапириб, муқаддам ундирувчининг пул маблағларини ундириш тўғрисидаги ёки кўчар мулкни низосиз талаблар бўйича қарздордан талаб қилиб олиш тўғрисидаги аризалари

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

бўйича ҳам фуқаролик иши юритилган, ҳар иккала тараф суд мажлисига чақирилиб иш ҳал қилинган бўлса, қонун қабул қилингач мазкур тоифадаги аризалар бўйича судья ишни кўрмасдан суд буйруғи чиқариш ваколатига эга бўлганлигини, бу ўз навбатида, фуқаролар ўртасидаги низоли бўлмаган фуқаролик муносабатларини ортиқча сансалорликларсиз тартибга солиш имкониятини яратганлигини таъкидлайди.

Маълумки, суд тизимини молиялаштиришдаги ўзига хослик ҳамда штат бирлигининг белгиланганлиги муайян даражада судьяларнинг иш юкламаларининг кўпайишига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Процессуал ҳуқуқ тизимида нисбатан янги институт бўлган суд буйруғи эса айнан судьянинг нисбатан юқори бўлган иш юкламаларини камайтиришга, бузилган ҳуқуқларнинг тез ва соддалаштирилган шаклда ҳимоя қилинишига эришиш учун хизмат қилади. Бинобарин, муқаддам ундирувчининг пул маблағларини ундириш тўғрисидаги ёки кўчар мол мулкни низосиз талаблар бўйича қарздордан талаб қилиб олиш тўғрисидаги аризалари юзасидан ишлар суд мажлисида, алоҳида процессда ҳал қилинган бўлса, эндиликда низосиз бўлган мазкур тоифадаги ишлар судья томонидан ишни мазмунан кўрмасдан, мавжуд ҳужжатлар асосида суд буйруғи чиқариш орқали ҳал этилмоқда. Бу эса, ўз навбатида фуқаролар ўртасидаги низоли бўлмаган фуқаролик муносабатларини ортиқча сансалорликларсиз тартибга солиш имкониятини яратади. Ш.Ш.Шорахметовнинг таъкидлашича, айрим ишлар бўйича суд

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

амалиётини умумлаштириш шунини кўрсатмоқдаки, бир қанча фуқаролик ишларини, тарафлар ўртасида низо бўлмаётган ёки жавобгар талабни тан олсада, судда қўзғатиш, процессуал қонунларда кўрсатилган қоидаларни татбиқ этиш каби талабларга риоя қилинган ҳолда кўришга тўғри келмоқда. Фуқаролик ишларининг юқорида кўрсатилган айрим турларини суд буйруғи тартибида кўриш манфаатдор шахсларнинг қонунларда белгиланган процессуал ҳуқуқларини поймол қилмаган ҳолда, иш қўзғатмасдан, аризани ҳал этиш имконини берди. Фуқаролик ишларини кўриб ҳал этишнинг бу тартиби иш кўришни осонлаштириш билан бир қаторда шахсларнинг қонуний ҳуқуқларини кафолатлайди.

Таъкидлаш жоизки, буйруқ тартибида иш юритиш айрим ҳамдўстлик таркибидаги ва бир қатор хорижий давлатлар қонунчилик тажрибасида қўлланилиб келинади. Суд буйруғининг аҳамияти тўғрисида Қозоғистон давлат юридик университети профессори З.Х.Баймолдина шундай дейди: “Аксарият фуқаролик ишлари соддалаштирилган тартибда кўриб чиқилмоқда. Амалда олтига фуқаролик ишининг биттаси буйруқ тартибидаги иш юритиш ҳи-собланади. Бу тоифадаги ишлар фуқаролик суд ишларини юритишнинг (даъво тартибида юритиладиган ишлардан ташқари) анъанавий турларига мансуб бўлган ишларга қараганда кўпчиликни ташкил қилади. Шундай қилиб, Қозоғистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексига 1999 йилда киритилган мазкур институт ўзини амалда оқламоқда”.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Шу ўринда суд буйруғини уни қўллаш тарихига муружаат қи-ладиган бўлсак, қадимги рим ҳуқуқида, Австрия, Германия ҳамда Россия суд ишларини юритиш амалиётида ҳам кўришимиз мумкин. XIX асрда эса айрим Европа мамлакатларининг процессуал ҳуқуқида низосиз ҳужжатлар бўйича пул ундириш институтлари пайдо бўла бошлади. Манбааларда таъкидланишича, буйруқ тартибида иш юритиш мажбурий ижро этиш ишлари кўринишида XX аср бошларида Россияда ҳам мавжуд бўлган.

Адабиётларда буйруқ тартибида иш юритиш нисбатан қадимий институтлардан бири эканлиги эътироф этилсада, бироқ суд буйруғи ва буйруқ тартибида иш юритишнинг моҳияти тўғрисидаги масала фуқаролик процессуал ҳуқуқ назариясида ҳозиргача баҳсли бўлиб келаётганлиги юридик адабиётларда алоҳида таъкидланади. Хусусан, В.И.Решетняк ва В.Н.Поляковлар буйруқ тартибида иш юритишни фуқаролик суд ишларини юритишининг мустақил тури деб ҳисобласа, Н.А.Чечина ва М.А.Черемин эса суд буйруғини “енгиллаштирилган иш юритиш” деб ҳисоблайди. В.В. Ярков эса аксинча, ушбу иш юритиш тартиби процессуал доирадан ташқарида, деган фикрни илгари суради.

Бизнинг фикримизча, буйруқ тартибида иш юритишни талабнинг низоли ёки низосизлигини белгилаш орқали ундирувчининг ҳуқуқларини тез фурсатларда ҳимоя қилиш мақсадида судья томонидан амалга ошириладиган

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

фуқаролик суд иш юритишининг алоҳида тури сифатида кўриш лозим. Лекин ушбу суд ишларини юритиш турида чиқариладиган суд буйруғи ўзининг таркибий қисми, тузилиши ва мазмун-моҳияти билан одил судлов ҳужжати ҳисобланган суд ҳал қилув қарорларидан жиддий фарқ қилади. Бинобарин, буйруқ тартибидаги ишлардан ташқари бошқа барча суд ишларини юритиш турларида фуқаролик ишлари суд мажлисида мазмунан кўриб ҳал қилиниши ва одил судлов ҳужжа-ти сифатида ҳал қилув қарорининг чиқарилиши мумкин бўлади.

Суд буйруғи суд қарорларининг тури сифатида эътироф этилиши ҳам юридик адабиётларда турли баҳс ва мунозаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, Н.А.Громошинанинг фикрича, суд буйруғи ҳал қилув қарори билан бир турда эмас, яъни суднинг қарори деб ҳисобланмайди. Айрим ҳуқуқшунос олимлар эса бошқача нуқтаи назарни илгари сурадилар. В.И.Решетняк ва И.И.Черныхларнинг фикрича, суд буйруқлари суд қарорларининг турларига мансуб ҳисобланади. Дарҳақиқат, суд буйруғи Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг “Суд қарори” деб номланадиган 18-моддасида кўрсатилган бўлиб, унга кўра, кўрилаётган ва ҳал этилаётган масалалар бўйича суд ҳал қилув қарори, ажрим, қарор ва буйруқ қабул қилади. Бу эса мамлакатимиз фуқаролик процессуал қонунчилигида суд буйруғи суд қарорлари турига мансуб эканлиги белгиланганлигидан далолат беради.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

Бинобарин, Ш.Ш.Шорахметов суд қарорлари тўғрисида гапирар экан, фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилишда суднинг мулоҳаза ва хулосалари муайян процессуал шаклда белгиланган тартибда чиқариладиган суд қарорлари тарзида ифода этилишини кўрсатади. Агар мамлакатимизда амалда бўлган қонун ҳужжатларига эътибор берадиган бўлсак, суд буйруғининг айрим органлар томонидан чиқарилган ҳужжатлар билан умумий ўхшашлик жиҳатларини ҳам кўришимиз мумкин. Хусусан, меҳнат низолари комиссиясининг қарорлари асосида берилган гувоҳнома ёки нотариус томонидан қарздордан пул суммаларини ундириш ёки мол-мулкни талаб қилиб олиш учун қарздорликни белгиловчи ҳужжатларга ёзадиган ижро хатлари шулар жумласидандир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги 1995 йил 30 августдаги 108-I-сонли Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси, 1995 й. 9-сон, 183-модда.
2. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Судлар тўғрисида”ги Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 йил, N 1-2, 10-модда.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

3. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни (Янги таҳрири). 29.08.2001 й. 257-II-сон Қонуни билан қабул қилинган // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 й. 9-10-сон, 168-модда.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси 2001 й. 9-10-сон, 169-модда.